

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062812>

ИНТЕЛЛЕКТ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Джумаев Маманазар Иргашевич
к.п.н.профессор.

Эргашева Барно
1 курс магистр Ангренского университета

***Аннотация.** Рассмотревается овладения аксиоматическим методом выделены две группы задач: 1) задачи, направленные на формирование первых представлений об основных понятиях и отношениях, аксиомах и теоремах; 2) задачи, направленные на формирование понятия "определение" и усвоение задачи должно быть конкретным. а подбор нужных данных должен иметь как познавательную, так и практическую ценность.*

***Ключевая слова.** Образования, обучения, задча, математика, геометрия, решения, мқшления учащихся, методика преподавания.*

LOGIC OBJECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS

Mamanazar Irgashevich Dzhumaev
candidate of Pedagogical Sciences Professor.

Ergasheva Barno
1st year master's student of Angren University

***Annotation.** The mastery of the axiomatic method is considered. Two groups of tasks are distinguished: 1) tasks aimed at forming the first ideas about the basic concepts and relations, axioms and theorems; 2) tasks aimed at the formation of the concept of "definition" and the assimilation of the task should be specific. and the selection of the necessary data should have both cognitive and practical value.*

***Key word.** Education, learning, task, mathematics, geometry, solutions, learning students, teaching methods.*

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASHINI UYG'OTISH

Djumaev Mamanazar

pedagogika fanlari nomzodi, professor

Ergasheva Barno

Angren universiteti 1 bosqich magisti

***Annotatsiya.** Aksiomatik usulni o'zlashtirish ko'rib chiqiladi, vazifalarning ikki guruhi ajratiladi: 1) asosiy tushunchalar va munosabatlar, aksiomalar va teoremlar haqida dastlabki g'oyalarni shakllantirishga qaratilgan vazifalar; 2) "ta'rif" tushunchasini shakllantirish va vazifani o'zlashtirishga qaratilgan vazifalar aniq bo'lishi kerak. zarur ma'lumotlarni tanlash esa kognitiv va amaliy ahamiyatga ega bo'lishi kerak.*

***Kalit so'zlar.** Ta'lim, tarbiya, topshiriqlar, matematika, geometriya, echimlar, o'quvchilarning qarorlari, o'qitish usullari.*

С целью развития творческого мышления учащихся и повышения интереса к уроку, на наш взгляд, необходимо обязательно подбирать интересные задачи. Задачи, подобранные к уроку, должны составлять определенную систему, соответствующую избранной методике, и отвечать определенной цели обучения. Разработка системы в решении задач - дело сложное. В методической литературе пока не сформулированы общие научно обоснованные критерии по количественному и качественному подбору задач, их логической последовательности распределения по каждой теме. Поэтому учителю математики необходим такой подбор задач по отдельной теме, главе и целому курсу.

Надо отметить, что подобранная система задач должна удовлетворять определенным методическим требованиям:

1. Четкое определение дидактической цели всей системы задач и каждой задачи в отдельности.
2. Последовательность усложнения.
3. Система должна охватывать все виды задач (на вычисление, построение, доказательство и исследование). Это помогает отысканию различных способов решения одной и той же задачи, а также дает богатый материал и большие возможности для задач и их решения.

Содержание задачи должно исходить из целей обучения математике в средней школе. Постановка вопроса в задаче должна быть, как правило, реальной. Усвоение задачи должно быть конкретным. а подбор нужных данных должен иметь как познавательную, так и практическую ценность.

Следует отметить, что подобранные задачи в целом и каждая задача в отдельности имели бы педагогическую ценность, если составляющий систему мог ответить на следующие вопросы:

1. Какую цель преследует данная задача?
2. Необходимость именно этой задачи, а не другой?
3. Почему такие, а не другие конкретные данные взяты в задаче?
4. Насколько задача интересна для учащихся, вызывает ли она у учащихся интерес к ответу и способу решения? Чем именно? Нельзя ли повысить этот интерес?
5. Сможет ли учащийся самостоятельно решить данную задачу? Что для этого он должен знать, помнить, уметь?
6. В какой мере ему должен помочь учитель в случае затруднения?
7. Чего хотим добиться от учащихся в процессе решения данной задачи?
8. Как данная задача связана с предшествующей и последующей

работами учащегося?

При отборе системы задач с целью развития творческого мышления учащихся надо учитывать дидактические принципы обучения.

Постановка задач в процессе обучения основам наук, принципы их подбора решаются теоретически и практически. Эти проблемы рассматриваются в работах ученых, педагогов и психологов: М.Джумаев и др[3].

"Решение задач как основной метод обучения, как метод приобретения учащимися новых знаний, - таков, на наш взгляд, путь решения проблемы развития учащихся". Автор также считает, что решение педагогических вопросов применения задач в обучении не будет полноценным без логико-психологического анализа структуры и типов тех задач, которые в этом обучении используются.

Отбор системы задач может стать эффективным средством развития творческого мышления учащихся в процессе решения задач. если в ее основу будут положены конкретные принципы, вытекающие из основных закономерностей процессов творчества и обучения математики[4].

Описание таких принципов определяет структуру заданного материала с общей ориентацией на повышение эвристической функции геометрических задач. В нем речь пойдет о двух принципах систематизации упражнений - принципе постоянного нарастания сложности предлагаемых задач и принципе "наведения на открытие". Эти нормативные положения определяют характер развития как отдельно взятой заданной линии, так и всей системы в целом[11].

Закономерная связь между по следующими и предыдущими задачами в каждом из звеньев заданной линии проистекает из внутреннего единства качественно различных уровней содержательной основы их организации. Это единство обуславливает цельность и саморазвитие

(самовоспроизводство) каждого звена, каждой заданной линии и всей системы в целом[5].

В традиционном обучении каждая задача обычно рассматривается как некоторая ограниченная в познавательном плане учебная единица. Это приводит к тому, что учащийся, как правило, после получения ответа, удовлетворяющего требованию задачи, не задумывается над тем, что же еще можно узнать из ее условий. А ведь в рассматриваемых ситуациях (в том числе и стандартных) могут возникнуть вопросы куда более интересные, чем те, которые указаны в самих задачах[9].

Например: учащиеся доказывают, что **угол, вписанный в окружность, равен половине дуги, на которую он опирается, т.е.**
 $\angle \alpha = \frac{1}{2} \overset{\frown}{AB}$, где $\alpha = \angle ACB$ **вписанный в окружность угол.**

После доказательства этой теоремы учитель может усложнить данную задачу следующим образом: нет ли такой точки вне окружности, которая является вершиной угла, опирающегося на эту же дугу и равного α ?

На уроках создается проблемная ситуация. Предлагается вначале выяснить вопрос: нет ли такой точки вне круга?. Каждый ученик может спокойно, не торопясь, выполнить чертеж. Обозначим $\angle ACB = \varphi$.

Пусть A_1 и B_1 - точки пересечения секущих CA и CB с окружностью.

Рассмотрим случай, когда ни одна из прямых CA и CB не является касательной к окружности. Один учащийся предлагает провести отрезок BA_1 и рассмотреть углы $\alpha = \angle BA_1B_2$ и $\beta = \angle A_1BC$. [6].

Предложение принимается. После этого учащиеся замечают из чертежа, что угол α - внешний угол треугольника CA_1B при вершине A_1 . Тогда $\alpha = \varphi + \beta$, откуда $\varphi = \alpha - \beta$, где $\alpha = \angle BA_1B_2$ и $\beta = \angle A_1BC$ вписанные в окружность углы, опирающиеся соответственно на дуги AB и A_1B_1 . Таким образом, $\varphi = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{AB} - \overset{\frown}{A_1B_1})$. Теперь уже многие в классе видят, что $\varphi < \alpha$, т.е. в рассматриваемом случае вне круга таких точек не существует. В качестве

домашнего задания или во вне урочное время предлагается самостоятельно исследовать случай, когда одна из прямых CA , CB , или обе являются касательными к окружности[8].

После этого в классе учащиеся переходят к выяснению следующего вопроса: нет ли такой точки внутри круга, которая является вершиной угла, опирающегося на эту же дугу AB и равного α ? . Выполнив чертеж и отметив на нем отдельные данные, учащиеся переходят к обсуждению. Один из учащихся предлагает провести прямые AC и BC . Предложение принимается, поскольку они видят ход дальнейших рассуждений[7].

Пусть A_1 и B_1 - точки пересечения прямых AC и BC с окружностью. Соединим прямолинейным образком точки B и A_1 [9].

Из чертежа замечают, что искомый угол $\varphi = \angle ACB$ является внешним углом треугольника CBA_1 при вершине C . Тогда $\varphi = \alpha + \beta$ где $\alpha = \angle AA_1B$, $\beta = \angle A_1BB_1$ вписанные в окружность углы, которые опираются соответственно на дуги AB и A_1B_1 .

Отсюда $\varphi = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{AB} + \overset{\frown}{A_1B_1})$. Вопрос о том, какие задачи следует выбирать в качестве исходных, в достаточной мере сложен[10].

Не вызывает сомнения однако, что во всех узловых темах школьного курса геометрии упражнения на выявление наиболее полной информации из данных условий задачи необходимы.

В заключение отметим, что отбор системы задач с целью развития творческого мышления учащихся в единую систему посредством действия принципов постепенного нарастания сложности предлагаемых задач и "наведения на открытие" возможно является основой для разностороннего и в то же время целостного воздействия на личность ученика.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление президента республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент, 7 мая 2020 г., № ПП-4708

2. Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022 — 2026 годах. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>

3. Djumaev Mamanazar Irgashevich Boshlang'ich sinfdlarda qo'shish va ayirishni mustahkamlashda inglizcha so'zlashuv imkoniyatlari. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2025 yil 3-son. 152-162

<https://maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz/index.php/jurnal/index>

4. Djumaev Mamanazar Irgashevich Raqamli ta'lim muhitida xalqaro standartlashtirish mohiyati. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy uslubiy jurnal. Toshket, №1 2025yil. 194-201 bet. <http://uzpfiti.uz/519-2/>

5. Djumaev Mamanazar Irgashevich [Ta'limda Yangicha Kompetensiyaviy yondashuv](#). Published in GOLDEN BRAIN, 3(3), 146-153, ISSN: 2181-4120, 2025. March 3, 2025 [146-153](#) <https://zenodo.org/records/14964423>

6. Djumaev Mamanazar Irgashevich Milliy o'quv dasturini amalitga joriy etish istiqbollari haqida mulohazalar. "Aqlli texnologiyalar va tadqiqotlarda innovatsion yondashuv: raqamli kelajakni yaratish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 22.02.2025. 646-652. <https://zenodo.org/records/14923207>

7. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>

8. Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific

journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>

9. Djumayev M.I The transformation of the english language's variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>

10. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705

<https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>

11. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>